

№2

2023 | АПРЕЛЬ

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
SCIENTIFIC BULLETIN

ISSN: 2181-4554
DOI Journal 10.56017/2181-4554

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, -2

**ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР
АХБОРОТНОМАСИ**

I- , 2-

BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2023

Бош муҳаррир:

Бахриддинов О. – юридик фанлар номзоди, доцент

Масъул муҳаррир:

Ахмедов Р. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Эгамбердиева А. – психология фанлари номзоди, доценти
Мирзабеков Ғ. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Гафуров У. – иқтисод фанлари доктори, профессор
Насиров Р. – тарих фанлари доктори, профессори
Фозилов У. – юридик фанлар номзоди, доцент
Пўлатова Д. – фалсафа фанлари номзоди, доцент
Якубов И. – сиёсий фанлар номзоди, доцент
Азизов У. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори
Матчанов А. – биология фанлари доктори, профессор
Зайтов А. – физика-математика фанлари доктори, профессор
Гафурова Д. – кимё фанлар доктори, доцент
Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор
Марипова С. – геология-минерология фанлари номзоди
Каримова С. – фармацевтика фанлари номзоди, доцент
Матёқубова Т. – филология фанлари номзоди, доцент
Қодирова С. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Сатторов З. – техника фанлари номзоди, профессор
Шодманов М. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, доцент
Сафарова Н. – география фанлари номзоди, доцент
Мустаев Б. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори
Якубжонова Ш. – география фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур илмий-амалий ва таҳлилий-қиёсий ахборотнома Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065358-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES

Техника фанлари

MADRAXIMOV Vaisbay Baxtiyarovich

*O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
ofitseri, podpolkovnik*

MAMAJONOV Ibrohim Olimjon o‘g‘li

Umumqo‘shin fakulteti kursanti

<https://10.5281/zenodo.7798597>

AXBOROT OLAMINING YOSHLAR ONGIGA DISTРУКТИВ TA’SIR QILISH OMILLARI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada, globallashuv sharoitida g‘arb olami axborot ommaviy kommunikatsiya vositalari yordamida, yoshlarni qalbini egallash maqsadidagi o‘zlarining say-harakatlari orqali yoshlar ongiga destruktiv ta’sir qilishning zamonaviy tahdidlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: axborot, internet, yoshlar, xavfsizlik, tahdid, g‘oya.

АННОТАЦИЯ:

В данной статье анализируются современные угрозы деструктивного воздействия на сознание молодежи в условиях глобализации средствами информации и массовых коммуникаций в западном мире через их усилия по захвату сердец молодежи.

Ключевые слова: информация, интернет, молодежь, безопасность, угроза, идея.

ANNOTATION

This article analyzes the modern threats of destructive influence on the minds of young people in the context of globalization by means of information and mass communication in the Western world through their efforts to capture the hearts of young people.

Key words: information, internet, youth, security, threat, idea.

Bugun axborot olamida, internet tarmog‘i orqali dunyoning istalgan nuqtasi bilan, istalgan vaqtda aloqa o‘rnatish, zudlik bilan zarur axborot va ma’lumotlarni olish, bilim va ma’rifatni oshirishda, uning beqiyos o‘rni va ahamiyati borligini hech kim inkor eta olmaydi. Biz odamlarimizning internet imkoniyatlaridan yanada kengroq foydalanishga bo‘lgan intilishlarni har tomonlama qo‘llab quvvatlaymiz. Shu bilan birga axborot olamiga qandaydir devor o‘rnatish, o‘z qobig‘iga o‘ralib, mahdudlikka yuz tutish yo‘li biz uchun, mamlakatimiz istiqboli uchun aslo ma’qul emas. Bu borada Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev “Bugungi global makonda, qarama-qarshiliklar, inson, ayniqsa, yoshlarning ongi va qalbini egallash uchun kurash nihoyatda kuchaygan hozirgi sharoitda yosh avlod tarbiyasining o‘rni har qachongidan ham ortib borayotgani hech kimga sir emas. Siz bilan biz yashayotgan zamonning achchiq haqiqati shundan iboratki, katta hayot ostonasiga qadam qo‘yayotgan yoshlarni agar sog‘lom kuchlar to‘g‘ri yo‘lga boshlamasa, g‘arazli niyatlar bilan yurgan buzg‘unchi kuchlar o‘z ortidan ergashtirib ketadi” deb alohida ta’kidlagani bejizga emas [1].

Axborot-kommunikatsiya makonida O‘zbekiston Respublikasining suverenitetiga, mustaqilligiga, hududiy yaxlitligiga qarshi qaratilgan hamda aholining tinch hayotiga tahdid soluvchi mafkuraviy va psixologik harakatlar. Bunday insonlarni ruhiyati va ma’naviyatiga qaratilgan tahdidlar ayni vaqtda dolzarb masala bo‘lib qolmoqda. Bu kabi yot g‘oyalarga qarshi tura olish uchun yoshlarda buzg‘unchi mafkuralarga nisbatan immunitetni shakllantirish, metodlarini takomillashtirish faqat g‘oyaviy-tarbiyaviy ish bilan cheklanib qolmaydi. Bu kabi mafkuralarning kirib o‘ziga xos usullari mavjud.

Yot mafkuralar yoshlarga bevosita salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Ya’ni, mafkura haqida ochiq gapirilmaydi, balki san’at, iqtisodiyot, huquq, qishloq xo‘jaligi, ijtimoiy muommolar ko‘tarilib, mafkuraviy nuqtai nazardan tegishli xulosalar chiqariladi [2].

Biz mafkuraviy immunitetni shakllantirish jarayonida qarama-qarshi targ‘ibotlar asosida ham ishlashimiz darkor. Bunday targ‘ibotlar o‘zining mazmuni, uslublari, tamoyillari va shakllariga ko‘ra murakkab hodisadir. Qarama-qarshi targ‘ibot barcha oliy ta’lim muaassalarida yot mafkuralarga qarshi hal qiluvchi, hujumkor va aniq bir maqsadga tizimli yo‘naltirilgan bo‘lishi lozim. Shu bilan birga eng xavfli illatlar – qat’iyatsizlik, tahdidlarga yetarlicha baho bera olmaslik beg‘am va sustkashlik ekanligini nazarda tutmog‘imiz darkor.

Ayni vaqtga kelib biz, o‘z mamlakatimizga hamda yon-atrofimizdagi davlatlarga nazar tashlash bilan birga, uzoq-yaqin mintaqalarda yuz berayotgan voqealarga yuzlanadigan bo‘lsak, hali ongi, hayotiy qarashlari shakllanib ulgurmagani yoshlar va dangasa, ishyoqmas kishilarni chalg‘itishga qaratilgan g‘arazli kuchlar internet olami orqali axborot hujumlarini amalga oshirayotgani barchamizni hushyorlikka chorlaydi. Bu kuchlar internet imkoniyatlaridan o‘z manfaatlari yo‘lida foydalanishga urinayotgani va bunday intilishlarning qanday salbiy oqibatlariga olib kelish mumkinligini e’tibordan soqit qilib bo‘lmaydi. Bu kimsalar jamiyatda tinchlik va barqarorlikni izdan chiqarib, davlat ichida o‘zaro adovat va ichki nizolar yuzaga keltirishni maqsad qilib olishgan.

Internet tarmog‘i orqali uzliksiz ravishda tarqatilayotgan g‘arazli ma’lumotlar, vayronkor g‘oyalar, odob-ahloqni yemiruvchi illatlar, yosh avlodning har birlariga ta’sir o‘tkazmoqda.

Kundan kunga, internetga bo‘lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Natijada axborot va kommunikatsiya sohasida ulkan o‘zgarishlar yuzaga keldi. Oxirgi 50 yilda axborot uzatish tizimining ishi 300 ming marotaba tezlashdi. Hamda bu axborotlar narxi esa ming barobar arzonlashdi. Bunday hodisa Yer yuzida ulkan axborot makoni – xalqaro internet tarmog‘i yuzaga kelishiga omil bo‘ldi.

Bugun internet tarmog‘i ayrim shaxslar qo‘lida kuchli qurolga aylanib qoldi. Bu qurol “G‘oyaviy qurol” ekanligi bilan masalaning eng muommoli jihati hisoblanadi. Yaqin o‘tmishda biror bir davlatni zabt etish uchun avvalo zamonaviy qurol, tank, yuqori aniqlikda uruvchi raketa tuzilmalari, artilleriya tizimlari va shu kabi vositalardan foydalanilgan bo‘lsa, hozir esa bunday qurollarning ahamiyati pasayib bormoqda. Bu zamonaviy qurollarning o‘rnini esa ommaviy axborot vositalari, ayniqsa internet tarmog‘i egallamoqda. Bundan kelib chiqmoqdaki hozirgi globalashuv sharoitida biror bir xalqni yoki davlatni tobe qilish uchun eng zamonaviy qurol-yarog‘ va harbiy taxnikalardan foydalanib emas balki o‘sha mamlakat yoshlarining ongini zabt etish kifoya bo‘lib qolmoqda.

Shuni alohida ko‘rsatib o‘tish lozimki, dunyo miqyosida kechayotgan geosiyosiy jarayonlarda yer, suv, havo va kosmik maydon bilan bir qatorda kiber va axborot makoni ham geostrategik maydonga aylanib ulgurdi [3].

Bugungi kunda uchinchi ming yillikdagi ommaviy axborot kommunikatsiyalarining taraqqiyoti xalqaro xavfsizlikning barcha asosiy parametrlarini o‘zgartirib yubormoqda. Agar xavfsizlik tushunchasi ilgari harbiy kuchlar muvozanati, konfliktlar darajasi va jahon urushi tahdidi, jumladan, qurollanish poygasini to‘xtatish kabi omillarga bog‘liq bo‘lgan bo‘lsa, endilikda “noan’anaviy” tahdidlar bilan kurashish birinchi pog‘onaga chiqdi. Bular jumlasiga, xalqaro terrorizm, kiberhujumlar, transmilliy jinoyatchilik, noqonuniy migratsiya, informatsion diversiyalar shular jumlasiga kiritilmoqda.

Agar o‘tmishda strategik jihatdan joylarda razvedka va kontrrazvedka ustuvorlik qilgan bo‘lsa, ularning o‘rnini axborot va mafkura oqimlarini tahlil qilish egallab bormoqda. Ular orasida agressiv buzg‘unchi axborot va g‘oya fantomlarini belgilab olish va o‘z vaqtida fosh qilish ta‘lim-tarbiya doirasidagi davlat siyosatining muhim bo‘g‘iniga aylandi [4].

Axborot va mafkura sohasidagi qarama-qarshiliklar asosida yoshlar orasida norozilik va to‘polonlar tashkil etish texnologiyalari borasidagi turli qarashlar avj olib ketdi va bu holning xalqaro xavfsizlikni ta‘minlash jarayoniga salbiy ta‘siri yaqqol sezilmoqda.

Axborot texnologiyalari rivojlangan bugungi davrda ba‘zi davlatlarda axborot xurujlari muayyan xalq va davlatning milliy manfaatlariga qarshi qaratilgan holda mamlakatlardagi ichki nizolarni keltirib chiqarishga harakatlar yanada jadallashib ketdi. Masalan, mintaqamizdagi yaqin davlatlarga nazar tashlaydigan bo‘lsak, Qozog‘iston Respublikasi, Qirg‘iziston Respublikasi, shu bilan birga Qoraqolpog‘istondagi to‘polonlarning kelib chiqishi uchun asosiy omillardan biri ommaviy axborot vositalaridagi siyosiy g‘arazli feyk (yolg‘on) habarlar bo‘ldi.

Ijtimoiy tarmoqlar orqali amalga oshirilayotgan missialar nafaqat millat yoki davlatning tinchligiga zarar yetkazmoqda balki iqtisodiy jihatdan, butun dunyo iqtisodiyotiga katta zarar yetkazmoqda.

Cybersecurity Ventures (xalqaro jurnal)da, kelgusi 5 yil ichida global kiber jinoyatchilik xarajatlari yiliga 15 foizga o‘sib, 2015 yildagi 3 trillion dollardan 2025 yilga kelib har yili 10,5 trillion dollarga yetishini kutmoqda. Bu tarixdagi eng katta iqtisodiy boylikni ifodalaydi, innovatsiyalar va investitsiyalar uchun rag‘batlarni xavf ostiga qo‘yadi, bir yil ichida tabiiy ofatlardan yetkazilgan zarardan eksponent ravishda kattaroqdir va barcha asosiy noqonuniy giyohvand moddalarning global savdosidan ko‘ra foydaliroq bo‘ladi [5].

Internet olami mutaxassislari fikriga ko‘ra professional darajada amalga oshirilgan hakkerliklar, hujum qayerdan va kim tomonidan amalga oshirganlarni aniqlashga imkon bermaydi.

Bugungi kunda virtual olam insonni manipulyatsiya qilmoqda. Ayniqsa yoshlarda bu hol kritik nuqtaga chiqdi desak ham bo‘ladi. Yoshlar o‘rtasidagi internet o‘yinlarining ommalashib borayotgani va uning oqibatlari xalqaro xavf darajasiga ko‘tarilgani ham barchamizga ma‘lum. Bu virtual olam bolalarning ruhiy holatini keskin o‘zgarishiga, elektromagnit to‘lqinlaridan chiqayotgan nurlanish esa bola, miya faoliyati buzulishi va immunitet susayishi bilan bog‘liq *endokrin* kasalliklariga moyil bo‘lib qolishiga shu bilan birga *onkologik* xastaliklarning kelib chiqishiga ham sabab bo‘lib kelmoqda.

“Virtual Image Production kompaniyasining direktori: “Kompyuter o‘yinlari oddiy o‘yinchoq bo‘lmay qoldi. Ular jaholatni o‘rgatish vositasiga aylanib ketdi va biz bolalarimizni *tepkini bosib rohatlantirishga o‘rgatyapmiz*. Ammo biz real hayotda buning oqibati qanday bo‘lishini o‘rgatmayapmiz”, deb ta‘kidlagan edi. Ayni haqiqat kompyuter o‘yinlariga, ruhan singib ketgan yoshlar uchun sababsiz odam o‘ldirish oddiy bir hodisa kabi bo‘lib qolmoqda.

G‘arb davlatlarida yoshlar o‘rtasida kompyuter o‘yinlarining zararini kamaytirish maqsadida bir qancha ishlar amalga oshirila boshlandi. Fransiyada kompyuter o‘yinlarida to‘kiladigan qonning qizil rangda emas, yashil rangda bo‘lishi joriy etilgani, Belgiyada kompyuter klublarida pornografik o‘yinlarni targ‘ib qilish qamoq jazosi bilan jazolanishi ana shu islohotlarning bir ko‘rinishidir.

Zamonaviy dunyoning geosiyosiy xaritasidagi so‘nggi jiddiy o‘zgarishlar aynan yoshlar qatlamining dunyoqarashi, xatti-harakatlari bilan bog‘liq ekani barchamiz uchun ayon haqiqatdir. Axborot dunyosidagi inqilobiy o‘zgarishlar esa yoshlar tarbiyasi bilan mashg‘ul barcha mutaxassislardan globallashuvning salbiy tendentsiyalaridan kelib chiqadigan asosiy muammolarni qayta, yangicha ruhda anglashni taqozo qilmoqda. Buni esa hammamiz chuqur anglab yetmog‘imiz zarur.

Ma‘lumotlarga ko‘ra, mamlakatda Facebookdan 4,7 million, Instagramdan 3,7 million, LinkedIn dan 288 ming, Telegramdan 18 million, Odnoklassnikidan 16,7 million, Twitterdan 51,6 ming va V-kontaktada 2,6 million odam foydalanadi, ularning aksariyatini yoshlar tashkil qilmoqda [6].

Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarning o‘zbek segmentida ma’naviy buzuvchi 130 ga yaqin guruh, shifa va kanallar mavjudligi aniqlangan, ularda 2 646 ta material (foto, video, matnli va boshqalar) tarqalgan.

Buning sababi esa, keyingi vaqtlarda butunjahon Internet tarmog‘i va ijtimoiy tarmoqlarda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga qaratilgan targ‘ibot materiallarini berib borish, bolalarni Internetdagi turli axborot xurujlaridan himoyalashga qaratilgan elektron shaklda illyustrasiya qo‘llanmalari yaratish borasidagi ishlar yetarli darajada olib borilmagan.

Bundan tashqari “terrorchilar ham internet orqali tashviqot va hujum yo‘riqnomalarini tarqatish bo‘yicha kuchli mutaxassisga aylanib ulgurishdi. Ular internetdan ekstremistik ruhdagi ma’lumotlar va videolar tarqatish uchun foydalanishdan tashqari, mana shunday harakatlarga moyilligi bor qiziquvchilar bilan muloqotga kirishib, maxfiy yo‘naltiruvchi kuch sifatida ham foydalanishmoqda. Internet forumlar, chat guruhlar terrorchilik tashkilotlari va ularning tarafdorlari uchun kuchli global “askarlar” zaxirasiga aylanib qolganini ko‘rib turibmiz [7].

Bolalar tarbiyasiga oilaning 50%, ommaviy axborot vositalarining 30%, maktabning 10%, hamda ko‘chaning 10% tasiri bor [8].

Shu o‘rinda aytmog‘imiz darkorki axborot olamining bolalar tarbiyasidagi ahamiyati juda ham yuqori o‘rinda.

Insonning buzg‘unchilik faoliyati muammosi garchi uzoq o‘tmishdagi mutafakkirlar tomonidan his etilgan bo‘lsa-da, ancha kam o‘rganilgan va ustiga-ustak faqat XX asrda muammo sifatida shakllantirilgani xolos. Kishilar qalbida azaldan yovuzlik mavjudligi to‘g‘risida xitoylik mutafakkir Syun-tszi va qadimgi grek faylasufi Platon yozib qoldirgan.

Yuqorida ta’kidlangan fikr-mulohazalarning inobatga olinishi, bayon qilingan muammolarning harbiy va gumanitar ilm vakillari, faylasuflar, sotsiologlar, psixologlar, pedagoglar bilan birgalikda kompleks tadqiq etilishi, tegishli ilmiy xulosa va yechimlar ishlab chiqilishi, fikrimizga nafaqat yoshlarning, balki jamiyatimizning boshqa toifalari, umuman yurtimiz barqarorligini, xususan, axborot xavfsizligini ta’minlashga xizmat qilgan bo‘lar edi.

IQTIBOSLAR

1. Мирзиёев, Шавкат Миромонович. Миллий тикланиш – миллий юксалиш сари. – Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2020. – 136 б. 456 б
2. Qosimova, Zebo. Yoshlarda mafkuraviy immunitetni shakllantirishning uslublari. – T.: “Ma’naviyat” 2013. – 4 b.
3. Xavfsizlikni ta’minlashga qaratilgan zamonaviy yondoshuvlar: nizolar va ularning oldini olish yo‘llari. Xalqaro ilmiy-onlayn konferensiya materiallari to‘plami, 2021 yil 17-18 noyabr / [fal.f.d.(DSc), professor, polkovnik R.S. Samarovning umumiy tahriri ostida] – Toshkent: O‘R QK Akademiyasi, 2021. – 13 b.
4. MUITOV, Davron. Axborot asrida yoshlarning dunyoqarshi / D. MUITOV; Respublika ma’naviyat va ma’rifat kengashi, Milliy g‘oya va mafkura ilmiy-amaliy markazi. – Toshkent: “Ma’naviyat”, 2013. – 23 b.
5. <https://cybersecurityventures.com/hackerpocalypse-cybercrime-report-2016/> (14.03.2023 yil murojaat etilgan)
6. <https://xabardor.uz/uz/post/ozbekistonda-ijtimoiy-tarmoqlardan-qancha-odamfoydalanishi-malum-boldi> (14.03.2023 yil murojaat etilgan)
7. Diniy aqidaparastlik, ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning ma’naviy ma’rifiy asoslari.[Matn]:o‘quv qo‘llanma/ - Toshkent: “O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi”, 2021. – 218 b.
8. Tulepov Aydarbek. Internetdagi tahdidlardan: himoya yordamchi o‘quv qo‘llanma/ A.Tulepov.- Toshkent: Movarounnahr, 2015.- 225 b.

ISSN: 2181-4554
DOI Journal 10.56017/2181-4554

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

I-ЖИЛД, 2-СОН

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-2

BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-2

“Замонавий тадқиқотлар ахборотномаси” электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065358-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz